

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

Titulo: *La didáctica de la biología ante el cambio climático* y su impacto en el diseño de la disciplina Biología en la enseñanza media

Autores: Dr. C. Luis Roberto Jardín Mustelier

Institución: Universidad de Oriente

Dirección postal: Patricio Lumumba S/N

Teléfonos: fijo: 22 661543, celular: 54072937

Email: ljardinot@yahoo.es

Dr. C. Raquel Rodríguez Artau

Institución: Cinesoft, MINED

Dirección Postal: 7ma y 18, Miramar, Municipio Playa, La Habana

Teléfonos: 76413052

Email: raquelartau@gmail.com

IX Simposio “Las Ciencias Aplicadas por un desarrollo sostenible”, Facultad de Ciencias Aplicadas
II Taller de Gestión Ambiental: “Resiliencia ante el cambio climático”

Resumen: El cambio climático es considerado por muchos como la mayor amenaza para la vida en la Tierra. Se predicen consecuencias catastróficas como resultado del calentamiento global y sus sinergias con otros problemas ambientales como la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuál será el legado que entregaremos a las generaciones futuras? ¿Cómo enseñarles a mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático? Cuando la biología como ciencia, ha cambiado, desde una posición basada en la observación e interpretación de los fenómenos, hasta una intervención activa en los procesos naturales, en el equilibrio de la naturaleza, en la vida y el destino de las personas: ¿qué aporte podemos hacer desde la didáctica de la Biología? El curso preevento *Didáctica de la Biología ante el cambio climático* desarrollado en 2018 en el evento internacional *Didáctica de las Ciencias*, en el cual participaron docentes nacionales y de diferentes países, reflexionó en torno a estos problemas y propuso nuevos enfoques para la disciplina Biología, desde una concepción didáctica desarrolladora, que contribuyan a la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible como parte de la formación científica de todo ciudadano. A tres años de su realización, esta ponencia presenta los impactos que se han obtenido en la introducción de las concepciones desarrolladas en el mismo, en el diseño del tercer perfeccionamiento de la disciplina Biología de la enseñanza media cubana y en los programas, libros de texto y orientaciones metodológicas de las asignaturas de los diferentes grados.

Palabras clave: cambio climático, perfeccionamiento de la enseñanza de la biología, educación ambiental para el desarrollo sostenible.

Forma de presentación: Poster